

Détails sur les méthodes de modélisation des bénéfices

Note d'information : Ce document détaille les méthodes utilisées pour les calculs présentés dans la note de synthèse de la Coalition des Scientifiques sur l'Article 3. Pour plus d'information, voir [la note de synthèse sur l'Article 3](#).

Nous avons utilisé les méthodes suivantes pour estimer les bénéfices pour la santé et les économies associées suivant selon différents scénarios de réglementation du bisphénol A, en ne considérant qu'un seul bénéfice de santé, la réduction de l'obésité infantile.

Dans le scénario 1, nous avons supposé un statu quo dans lequel le bisphénol A ne serait pas réglementé dans le traité, et la charge annuelle de morbidité et les coûts associés à toutes les expositions à ce produit resteraient donc stables. Nous avons utilisé les données sur les cas annuels d'obésité infantile associés à toutes les expositions au bisphénol A, ainsi que les coûts liés à la charge de morbidité de [Attina et al. \(2016\)](#), soit 75 400 cas d'obésité infantile par an aux États-Unis et dans l'Union Européenne, pour un coût annuel de 4,4 milliards de dollars. Il est à noter que l'utilisation de plastiques est responsable de 97,5 % de cette charge de morbidité ([Trasande et al., 2024](#)), mais que nous n'avons pas corrigé par ce facteur car nous avons pris en compte toutes les expositions au bisphénol A dans les scénarios 2 et 3.

Dans le scénario 2, nous avons supposé une réglementation conforme au texte du Président présenté après le CIN5.1, qui suggère de réglementer le BPA dans les « jouets et produits pour enfants ; matériaux en contact avec les aliments destinés aux enfants de moins de 3 ans ». Cette réglementation devrait concerner une fraction mineure des matériaux en plastique de contact alimentaire, puisque la plupart de ces matériaux ne sont pas utilisés ou étiquetés pour des tranches d'âge spécifiques. Nous avons supposé que cela éliminerait complètement l'exposition au BPA des laits maternisés emballés dans du plastique, des jouets et autres produits en plastique pour enfants, mais ne limiterait pas l'exposition due à la contamination des eaux destinées à la consommation humaine, du lait maternel, de la poussière et de l'air. Pour prédire la diminution de l'exposition suite à la suppression complète des expositions via les préparations pour nourrissons, les jouets et autres produits en plastique pour enfants pendant les six premiers mois de vie, nous avons utilisé les données

d'exposition quotidienne admissible au BPA de l'**Autorité européenne de sécurité des aliments (EFSA) de 2015**, car il s'agissait des données les plus détaillées fournies par l'EFSA. Il est important de noter que ces chiffres de l'EFSA sont basés sur l'hypothèse que les biberons en polycarbonate contenant du bisphénol A ne sont plus utilisés. Par conséquent, dans les pays qui utilisent encore ces biberons, l'exposition des nourrissons nourris au lait maternisé serait plus élevée. Les calculs ont conduit à une diminution de l'exposition de 20 à 51 % pour les nourrissons **nourris au lait maternisé** et de 1 à 2 % pour les nourrissons allaités. Étant donné que les enfants sont particulièrement sensibles au bisphénol A pendant la petite enfance, nous avons supposé dans ce scénario, de manière optimiste, qu'une réduction de l'exposition au cours des six premiers mois de vie serait associée à une diminution de l'obésité infantile. En tenant compte de la proportion d'enfants nourris au lait maternisé et en comparant aux cas annuels d'obésité infantile associés au BPA, ce scénario permettrait potentiellement d'éviter de 8 500 à 20 300 cas d'obésité infantile (une diminution de 11 à 17 % des cas), ce qui aurait pour effet de réduire les coûts de santé associés de 0,5 à 1,2 milliard USD par an.

Il est important de noter que les données de l'EFSA montrent que le lait maternel est une source majeure d'exposition au bisphénol A chez les jeunes enfants. Cela indique qu'éliminer cette substance chimique des seuls plastiques destinés aux enfants ne protégera pas suffisamment les enfants allaités et souligne la nécessité de réduire également l'exposition des mères. Par conséquent, une réglementation spécifique à ce produit sera probablement moins bénéfique dans les pays où le taux d'allaitement maternel est élevé.

Dans le scénario 3, nous avons supposé une réglementation du bisphénol A dans tous les plastiques. Comme pour le scénario 2, nous avons, de manière optimiste, éliminé toute exposition alimentaire, y compris celle des nourrissons allaités, en supposant que le bisphénol A ne serait utilisé dans aucun plastique en contact alimentaire et ne serait donc pas présent dans le lait maternel. Nous n'avons retenu que les expositions dues à la poussière et à l'air, sachant que ces expositions diminueraient avec le temps, une fois le bisphénol A éliminé des plastiques. Ce scénario prévoit une diminution des cas d'obésité infantile de 82 à 88 % (61 800 à 66 400 cas évités), permettant d'économiser de 3,6 à 3,9 milliards de dollars par an en dépenses de santé.

Les prévisions présentées ici représentent des estimations approximatives qui pourraient être affinées. Par exemple, nous supposons de manière optimiste que la mise en œuvre des scénarios 2 ou 3 permettrait d'éliminer totalement l'exposition au bisphénol A des sources concernées. Nous avons également supposé toujours de manière optimiste que l'obésité infantile pourrait être évitée totalement en n'exposant pas les nourrissons de

moins de six mois au bisphénol A, alors que les expositions in utero et ultérieures contribuent à la maladie. De plus, nous avons supposé que le BPA ne serait pas remplacé par des bisphénols apparentés associés à des problèmes de santé similaires, alors que l'on sait que ce type de « substitution regrettable » est susceptible de diminuer, voire de supprimer, les bénéfices pour la santé.